

Didáctica de la Lengua y la Literatura

Análisis del desempeño académico de estudiantes de
3.^{er} grado de Primaria en la competencia específica
de comprensión lectora en centros educativos urbanos y
en centros educativos rurales del municipio de Neyba

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Análisis del desempeño académico de estudiantes de 3.º grado de Primaria en la competencia específica de comprensión lectora en centros educativos urbanos y en centros educativos rurales del municipio de Neyba

Analysis of the academic performance of students in specific reading comprehension competence of 3rd grade students from urban educational centers vs. rural educational centers in the municipality of Neyba

Caren Joaris Paulino¹

Resumen

La presente investigación parte de la idea de que en el municipio de Neyba se observa una disparidad en las oportunidades educativas entre las escuelas ubicadas en zonas urbanas y las ubicadas en zonas rurales. Por tal motivo, nuestro propósito es comparar los niveles de comprensión lectora entre estudiantes de 3.º grado de Primaria en escuelas urbanas y rurales del municipio de Neyba. Para ello se utilizó un enfoque cuantitativo. La muestra manejada incluye tres centros de la zona urbana y tres centros de la zona rural, aplicando el muestreo aleatorio simple, dedicando un instrumento de

Abstract

This research is based on the idea that in the municipality of Neyba, a disparity is observed in educational opportunities between schools located in urban areas and those located in rural areas. This is why its purpose is to compare the levels of reading comprehension between 3rd grade students from urban and rural schools in the municipality of Neyba. The methodology used a quantitative approach, the sample used was three centers in the urban area and three centers in the rural area, using simple random sampling, applying a self-created instrument to the teachers and taking as reference the

¹ IDEICE. República Dominicana, joarispaulino@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0000-6204-7128>

creación propia a los docentes y tomando como referencia los resultados de las evaluaciones diagnósticas de 3.^{er} grado del año 2023. Los principales resultados confirmaron la hipótesis de que existen diferencias entre las zonas urbanas y rurales. Sin embargo, estas diferencias no son significativas, por lo que creemos necesario incluir propuestas para ambos contextos.

Palabras clave: académico, contexto, desempeño, rural, urbano.

results of the diagnostic evaluations. of 3rd grade in 2023. The main results confirmed the hypothesis that there are differences between urban and rural areas, however, these differences are not significant, so it is necessary to include proposals for both contexts.

Keywords: academic, context, performance, rural, urban.

1. Introducción

Para entender la investigación en curso es necesario ahondar en los conceptos de comprensión, lectura y escritura. La comprensión lectora es la capacidad mental que tienen las personas para entender el significado de un texto. Este proceso inicia su desarrollo en el nivel primario, y al culminar el mismo es necesario que los adolescentes hayan alcanzado, según establece el diseño curricular actual, la capacidad de comprender e interpretar.

La lectura es definida como «la capacidad para comprender y emplear diversas formas del lenguaje escrito necesarias para la vida en sociedad» (Proyecto Pisa 2006, p. 37). Por otra parte, el currículo de nivel Primario incluye cuatro competencias básicas que permean el área de Lengua Española. Entre ellas se encuentran la comprensión oral y escrita como competencias básicas a ser desarrolladas desde 1.º hasta 6.º grado de nivel Primario.

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) realiza en diferentes periodos pruebas diagnósticas de las áreas de Lengua Española, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza. Para el área de Lengua Española esta prueba se encarga de medir el nivel de lectura, así como el de comprensión lectora de los estudiantes de 3.º y 6.º grados. Los últimos resultados publicados fueron los del año 2023 para el 3.º grado.

La Evaluación Diagnóstica Nacional de 3.º de Primaria (2023) es una prueba que identifica los logros de los aprendizajes de los estudiantes y el logro en los niveles de desarrollo de competencias específicas del currículo, evaluadas en Lengua Española y Matemática a través de los niveles de desempeño desde el currículo (MINERD 2023). Los resultados deben usarse como evidencias para fundamentar el monitoreo de la trayectoria y progreso en los aprendizajes de los estudiantes, para orientar la toma de decisiones de políticas educativas del Ministerio de Educación, en la formación docente y en la investigación y para brindar apoyo pedagógico a las distintas instancias con el fin de mejorar la calidad educativa.

Según los resultados del año 2023, el 34 % de los estudiantes se encuentra en el nivel elemental; el 53 %, en el nivel aceptable; y solo el 13 % alcanza el nivel satisfactorio en la regional 18 de Bahoruco. Al comparar este grupo con el resto del país, se nota una diferencia significativa en el nivel satisfactorio, ya que en el resto del país el porcentaje es de un 27 %.

Estos resultados invitan a fortalecer los niveles de comprensión lectora en el país. Sin embargo, fueron una señal de alarma para la regional 18 en un tema tan importante como este (MINERD 2023).

2. Metodología

El trabajo se desarrolló con un enfoque cuantitativo y, para llevar a cabo este análisis, se emplearon dos tipos de instrumentos: evaluaciones diagnósticas y encuestas. Las evaluaciones diagnósticas de 2023 nos proporcionaron datos cuantitativos que reflejan el grado de comprensión lectora de los estudiantes en diferentes momentos, y nos permitieron hacer un análisis comparativo a lo largo del tiempo.

Para esta investigación se seleccionaron como sujetos de estudio tres centros educativos del área rural y tres centros educativos del área urbana. Utilizamos como muestra el 100 % de la población estudiantil y docente del 3.º grado de Primaria del año 2023.

Con base en el análisis de los datos obtenidos de las evaluaciones diagnósticas, se procedió a elaborar un instrumento específico para la recolección de datos primarios. Este instrumento consistió en una encuesta compuesta por 10 preguntas de selección múltiple diseñadas para indagar sobre los factores que afectan la comprensión lectora de los estudiantes.

Para asegurar la validez del contenido del cuestionario, se realizó un exhaustivo proceso de revisión y evaluación del instrumento. El cuestionario se diseñó para cubrir todos los aspectos relevantes relacionados con los factores que influyen en la comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado en escuelas urbanas y rurales del municipio de Neyba. Esto incluyó preguntas que abordaban tanto las habilidades de lectura de los estudiantes como los factores externos que podrían afectar su rendimiento, como el contexto socioeconómico y los recursos educativos disponibles. En este estudio, se utilizó el programa de Microsoft Excel e IBM SPSS como herramienta principal para el procesamiento y análisis de los datos obtenidos.

3. Resultados

A continuación, se presentan los resultados desde los objetivos específicos a partir de cada uno de los instrumentos.

El primer objetivo estuvo enfocado en determinar el nivel de comprensión lectora en estudiantes de 3.º grado de escuelas urbanas y rurales del municipio de Neyba. Los resultados mostraron que el 68 % de los estudiantes se encuentra en el nivel elemental; el 23 %, en el nivel aceptable, y solo el 7 % en el nivel satisfactorio.

Asimismo, cuando se hizo la división por contextos (urbano y rural), los resultados de la zona urbana mostraron que en el Centro 1, el 82 % de los estudiantes se encuentran en el nivel elemental; el 18 % en el nivel aceptable y ningún estudiante en el nivel satisfactorio; en el Centro 2, el 20 % de los estudiantes se encuentra en el nivel elemental; el 28 % en el nivel aceptable, y el 52 % en el nivel satisfactorio. En el Centro 3, el 79,4 % se encuentra en el nivel elemental; el 17,6 % en el nivel aceptable, y solo el 2,9 % en el nivel satisfactorio.

Por otro lado, en el contexto rural, en el Centro 1, el 60 % de los estudiantes se encuentra en el nivel elemental; el 40 % en el nivel aceptable, y ningún niño en el nivel satisfactorio. Asimismo, en el Centro 2, el 40 % de los estudiantes se encuentran en el nivel elemental y el 60 % de los mismos en el nivel aceptable; mientras que ningún niño alcanza el nivel satisfactorio. En el Centro 3, el 12,5 % se encuentra en el nivel elemental y el 87,5 % en el nivel aceptable. Ningún niño llega al nivel satisfactorio.

Para responder al segundo objetivo específico, que plantea identificar los principales factores que influyen en la comprensión lectora de estudiantes de 3.º grado de escuelas urbanas y rurales del municipio de Neyba, se aplicó una encuesta diseñada por la investigadora.

Los resultados de nuestra encuesta mostraron que existe una motivación intrínseca por parte de los estudiantes. Aparte de eso, la familia se involucra poco en las actividades de la escuela, sobre todo en las relacionadas con la lectura. Por otro lado, observamos que los centros educativos urbanos cuentan con un mayor nivel de recursos tecnológicos que los rurales, y, por último, las bibliotecas de aula son más comunes en las zonas urbanas.

4. Discusión y conclusiones

La investigación analizó diversos factores que influyen en la comprensión lectora: la motivación intrínseca, el involucramiento familiar, el acceso a recursos tecnológicos y las bibliotecas de aula. Tomando en cuenta teorías como las de Trimiño (2016), se destacó la importancia del uso de estrategias pedagógicas adaptadas, como las dramatizaciones y aquellos materiales adecuados para fomentar el interés por la lectura.

El análisis también reveló limitaciones en el acceso a recursos educativos. Mientras que el 71 % de los centros urbanos dispone de bibliotecas en sus aulas, el 86 % de los centros educativos rurales carecen de ellas, lo que afecta el desarrollo lector. Trimiño (2016) enfatiza que estas bibliotecas, al estar integradas en el aula, fomentan un vínculo más significativo con los textos. Además, la falta de participación familiar es alarmante: el 100 % de los docentes urbanos reportaron escasa colaboración parental, frente al 86 % en zonas rurales.

Por último, es importante destacar que el uso de la tecnología emerge como una herramienta clave para motivar a los estudiantes. Sin embargo, solo el 72 % de las escuelas urbanas tiene recursos tecnológicos limitados, y las rurales, en su mayoría, carecen de ellos.

5. Referencias bibliográficas

- MINERD, (2017). *Diseño curricular de nivel Primario*. <https://r.issu.edu.do/lh>
- MINERD, (2017). *Evaluación Diagnóstica Nacional de 3.er grado de Educación Primaria. Manual de aplicación*. <https://r.issu.edu.do/C3>
- MINERD, (2017). *Evaluación Diagnóstica Nacional de 3.er grado de Educación Primaria*. <https://r.issu.edu.do/t9Y>
- MINERD, (2018) *Dirección de Evaluación de la Calidad de la Educación. Resultados de la Evaluación Diagnóstica Nacional de Sexto Grado de Primaria*. <https://r.issu.edu.do/9t>
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, (2000). *Proyecto PISA. La medida de los conocimientos y destrezas de los alumnos: un nuevo marco de evaluación*. <https://www.calameo.com/read/0003556058d2d75cc475f>
- PISA, Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, (2006). *Iberoamérica en PISA 2006. Informe regional*, Santillana. <https://www.educacionfpydeportes.gob.es/inee/dam/jcr:f983e1cb-a697-4fc3-95dd-e6db78208759/iberoamericaenpisa2006.pdf>
- Trimiño-Quiala, B. & Zayas-Quesada, Y. (2016). Estrategia didáctica para el fomento de la lectura en las clases. *EduSol*, 16(55), 2-8. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=475753050015>